

Türk Hukukunda Toplumsal Cinsiyet İdeolojisinin Geçmiři ve Geleceęi

The Past and Future of Gender Ideology in Turkish Law

Yunus MACİT

Öęr. Gör. Kırřehir Ahi Evran Üniversitesi

yunusmacit@ahievran.edu.tr

Orcid Id 0000-0002-6023-7953

ÖZET

Batı toplumlarında ortaya ıkararak bütün dünyaya yayılan Aydınlanma rüzgârının getirdięi bireysellik ile toplumda insanlar arasındaki iliřkilerde deęişimler meydana gelmiřtir. Bu durum birçok olguyu etkiledięi gibi aileyi de etkilemekte, özellikle kadın-erkek iliřkilerine farklı bakıř açılarını meydana getirmiřtir. Bugün ise bu deęişimin odaęında toplumsal cinsiyet algısı ve tartiřmalarının başat rolü oynadıęı görülmektedir. Toplumsal cinsiyet algısının Osmanlı Devletinin son döneminden itibaren hukuk sisteminde de kendini hissettirdięi ve özellikle son 20-30 yıllık zaman dilimi içinde özellikle uluslararası anlaşmaların da etkisiyle hukuk sisteminde keskin bir dönüşümün olduęu düşünölmektedir.

Bu alıřmada toplumsal cinsiyet eřitlięi algısının hukuk sistemine hangi süreçlerden geçerek yerleřtięi, bu kavrama savunanlar ve karřı ıkanlar tarafından yüklenen anlamların ne kadar doęru olduęu ve bu bakıř açısının aileye yansımaları üzerinde durulmaya alıřılmıřtır. Ayrıca ortaya ıkan atıřma ortamının sebepleri, toplumsal tepkiler ve geleceęe iliřkin öngörüler ile alıřma zengin bir metin haline getirilmeye alıřılmıřtır.

Anahtar Kelimeler: Aile, Toplumsal Cinsiyet, Eřitlik, Adalet.

ABSTRACT

Changes in relations between people have occurred in Western societies with the individuality brought about by the wind of Enlightenment that spread all over the world. This affects the family as well as many cases, especially different perspectives on male-female relationships. Today, it is seen that gender perception and debate play a main role in the focus of this change. It is believed that the perception of gender has also made itself felt in the legal system since the last period of the Ottoman Empire and that there has been a sharp transformation in the legal system, especially in the last 20-30 years, especially under the influence of international agreements.

In this study, it was tried to discuss the processes through which the perception of gender equality has settled in the legal system, how accurate the meanings loaded by those who defend and oppose this concept are, and the reflections of this point of view on the family. In addition, the work was tried to be turned into a rich text with the reasons for the emerging conflict environment, social reactions and predictions about the future.

Keywords: Family, Gender, Equality, Justice

GİRİŞ

Batı toplumlarında Aydınlanma süreci ile başlayan toplumsal kimliğe sahip geleneksel bakış açısından uzaklaşma süreci "bireyselleşme" olarak isimlendirilen, insanların sadece kendilerini düşündükleri ve kendilerini yönetme gücü elde ettikleri bir anlayışa evrilerek devam etmiştir. Bireyin kutsanması ya da tanrısız bir benlik kazanılması olarak adlandırılan bu süreçte akıl, herhangi bir ruhsal ya da ahlaki değerden bağımsız hale getirilerek, insanların arzuları doğrultusunda yaşadıkları bir dünyanın oluşmasının temellerini atılmıştır (Çetin, 2020).

Sosyal ekonomik sistemlerde ortaya çıkan bu değişimler kaçınılmaz olarak aile ve toplum ile birlikte, aile ve toplumu oluşturan aktörler olan kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi ve bunların kendilik algılarını da değiştirmiştir ve değiştirmeye devam etmektedir. Geleneksel bağlardan uzaklaşma eğiliminde olan "modern insan"; erkek ve kadının geleneksel motiflerinden ve klasik ilişki kalıplarından koparmaya çalışmaktadır (Eliaçık, 2020). Günümüzde bu uzaklaşma eğiliminin en fazla görüldüğü alanlardan biri ise şüphesiz cinsiyet algısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyet olgusuna bakıldığında iki temel cinsiyet kategorisi ön planda olmaktadır. Bu iki cinsiyet kategorisi arasında farkın oluşmasında ise biyolojik cinsiyete yüklenen fiziksel özellikler ile toplumsal cinsiyete yüklenen topluma özgü rollerin etki yaptığı genel olarak ifade edilmektedir (Bayraktar, 2018).

Batı toplumlarında yaşanan başta cinsiyet meseleleri olmak üzere her alanı etkileyen, Modernleşme süreci sonucunda bu alanların temellerinde önemli oranda farklılaşmaların ortaya çıkması doğu toplumlarında son derece önemli bir alan olan ailenin korunması refleksine yol açmaktadır. Yıllar içinde artan oranı ile öne çıkan çekirdek aile yapısının dışardan müdahalelere daha açık bir aile modeli olarak düşünüldüğü ve kapitalizmin belirgin bir şekilde özellikle ilişkileri kopuk olan bir çekirdek aile yapısı oluşmasına yönelik faaliyetler yürüttüğü baskın bir şekilde düşünülmektedir. Bu bakış açısı ise yaşanan değişim sürecine dair önemli bir tutuculuğu da beraberinde getirmektedir (Engeloğlu, 2020). Ailenin ve özellikle kadının değişen konumuna verilen tutucu tepkiler, yaşanmakta olan problemlerin göz ardı edilmesine ve en önemlisi de mevcut aile yapısının daha olumlu bir yönde gelişmesi için makul bir bakış açısıyla kritik edilememesine yol açmaktadır.

Değişen toplumsal yapı, kadının iş yaşamına giderek artan katılımı, sosyal hayatın düne göre belirgin şekilde değişmesi, bireylerin evlilikten beklentileri gibi hususlarında yaşanan değişimlerin ailenin bütün dinamiklerini etkilemesi kaçınılmaz bir süreç olarak görülmektedir. Geleneksel yapı içerisinde evlenen insanlar, benzer geleneksel roller kapsamında aile hayatını sürdürmektedir (Erikli, 2020). Bu noktada aile kurumuna ilişkin geleneksel rolleri kabul etmeyen bir taraf olması problemleri tetikleyebilmekte ve çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Yaşanan problemler ve çatışmalar, sadece evliliği gerçekleştiren tarafları değil aynı zamanda toplumsal düzeni ve sosyal politikaları da şekillendiren bir süreç olarak yaşanmaktadır (Engeloğlu, 2020).

Bu araştırma kapsamında toplumsal cinsiyetin tamamen olumlu ya da olumsuz bir kavram olup olmadığı, bu bakış açısının toplumsal yapıya özellikle de aile kurumuna nasıl etki yaptığı, toplumsal cinsiyet bakış açısının kadına yönelik şiddeti önlemeye yeterli olabilir mi yoksa şiddetin sürmesine dolaylı katkı mı yapar sorularına cevap aranmaya çalışılmaktadır. Söz konusu konular özellikle ülkemizde yeni tartışılmaya başlanan ve cevabı da henüz tam olarak ifade edilemeyen konular olarak önemini sürdürmektedir. Bu nedenle konunun farklı bakış açıları ile tartışılması, özellikle de sorgulayan, kritik eden bir anlayışla değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma kapsamında ailenin savunulması gereken bir olgu olduğu ve bu noktada kadın erkek eşitliğinden ziyade adalet kavramı üzerinde durulması gerektiği görüşü üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.

Çalışmanın ilk kısmında toplumsal cinsiyet kavramının ortaya çıkışı ve gelişimine değinilmiştir. İkinci kısımda ise özellikle Tanzimat dönemi sonrasında meydana gelen hukuksal düzenlemeler ve bu süreçte gelişen toplumsal cinsiyet algısının gelişimi üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Üçüncü kısımda ise bu kavramların yansımaları üzerinde durularak farklı bakış açıları ele alınmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise Hukuk sisteminin oluşmasında etkili olan önemli faktörlerden olan sivil toplum çalışmaları ve toplumsal cinsiyet kavramına etkileri değerlendirilmiştir. Son bölümde ise geleceğe dair yaklaşımlar, beklentiler üzerinde durularak çalışma sürdürülmüştür.

TOPLUMSAL CİNSİYET İDEOLOJİSİ

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları iç içe geçmiş birbirini tamamlayan kavramlardır. Cinsiyet, insana dair biyolojik bir tanımdır. Toplumsal cinsiyet ise, biyolojik olarak erkek ya da kadın olarak doğan bireylere kültür tarafından belirlenen rolleri ifade etmektedir (Erikli, 2020). Rol, sosyal sistem içinde bireyin statüsüne uygun davranışları yerine getirmesidir. Toplumsal cinsiyet açısından rol kavramı; erkek ya da kadın olarak doğan bireylerin cinsiyetine uygun davranışlar sergilemesidir (Akkaş, 2020).

Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumlar tarafından bireye yüklenen ve bireylerin üzerinde kontrole sahip olmadıkları, değiştiremedikleri temel statülerini ifade etmektedir. Bunun nedeni, cinsiyetin bütün toplumlarda önemli bir toplumsal anlama sahip olmasıdır (Sullivan, 2003, akt: Adaçay,2018). Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının 20. yüzyılda feminist söylem tarafından ortaya çıkarıldığı görülmektedir. 1995 yılında Pekin’de düzenlenen “4. Dünya Kadın Konferansında temelleri atılan toplumsal cinsiyet eşitliğinin odağa alınması yaklaşımının Avrupa’da oluşturulan ulusal ve uluslararası mevzuatta kendine yer bulması ile sürecin daha da yaygın hale geldiği görülmektedir (Hatipoğlu, Kısar ve Odabaş, 2020). Kavram, bireyin doğuştan getirdiği fizyolojik yani kromozoma bağlı cinsiyet yapısının dışında, toplum tarafından oluşturulan ve bireye atfedilen kimliği de ifade etmektedir. Bu yaklaşıma göre insanların kadınlık veya erkeklik kimliği doğal bir süreç olarak değil sosyo-kültürel olgular tarafından oluşturulmaktadır (Bayır Aslan, 2020). Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları, son yıllara kadar genel olarak kadın odaklı yapılırken, bu kavram, “cinse dayalı ayrımların aslen toplumsal olduğunda ısrar eden” bir kavram olarak yoğun bir şekilde savunulmaktadır. Avrupa’nın aydınlanması olarak bilinen Sanayi Devrimi süreci ile Batı’da meydana gelen sosyo-ekonomik değişimler ev gelişmeler, Avrupa dışında alan ülkeleri de etkisi altına alarak toplumsal yapılarda değişimler meydana getirmiştir (Avcı, 2020). Fransa’da meydana gelen Sanayi Devrimi’nin etkisiyle aydınlanmacı düşünce olarak ifade edilen süreç ile Feminizm ve kadın haklarının savunulmasının ilk kez belirgin bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir (Doğancı ve Tuncay, 2020). Bu değişmelerin kökeninde ise temelde ekonomik üretimin tarımdan sanayiye dönüşmesi ile işgücü ihtiyacının değişmesi, buna paralel olarak kırsaldan kente yaşanan göç süreci önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Bu durum doğal olarak aile yapısının, aile içindeki eşlerin konumu, çocuk sahibi olma gibi birçok faktör ile ilişkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda birey, aile ve toplum ilişkisi daha açık bir şekilde ortaya konulabilecektir.

Bu noktada örnek vermek gerekirse Simone De Beauvoir’in (1908-1986) çalışmaları, kadının konumunu varoluşçu felsefe ile açıklama gayretine girerek, aile ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine farklı bir bakış açısını ortaya koymaktadır. “Kadın doğulmaz, kadın olunur,” ifadeleri toplumsal cinsiyet eşitliği söyleminin yayılmasına önemli bir katkı vermiş, böylece “İkinci Dalga Feminizm”in temel ideolojik ve politik yönünün oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu anlayışa göre “toplumsal cinsiyet” tarihsel, toplumsal ve kültürel birçok olgudan şekillenen bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Yükselbaba, 2016).

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının gelişmesinde Feminizm düşüncesi önemli bir yere sahiptir. Kavram ilk olarak 1950’li yıllarda John Money’in interseks bireyler ile yaptığı çalışmalarda kullanılmış, bu çalışma sonrası süreçte cinsiyet ile toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki ayrım Psikanalist Stoller’in yazılarında vurgulanmıştır. Bu çalışmalar Greer, Millett, Oakley, Barrett gibi feminist düşünürlerce benimsenmeyerek üzerinde çalışılmaya başlamıştır (Şahin, 2020). Feminizm ideolojisi, erkeklerin egemen olduğu bir sistemde baskı altında olan ve hakları verilmeyen kadınların özgürleşmesi, kamusal ve özel alanda doğal haklarına kavuşabilmesini temelde amaçlamaktadır. Toplumsal hayatı beraber paylaştıkları erkeler ile eşit haklara ulaşma çabasını bir hareket haline getiren Feminizm, kadın haklarına yönelik faaliyetleri içeren bir hareket olarak yakın tarih içinde ortaya çıktığı görülmektedir (Altıparmak & Budak, 2020).

Toplumda kadın veya erkek yaşayan her insan için cinsiyetlerinin biyolojik karşılıkları yanında toplumsal anlamları da bulunmaktadır. İnsanların toplumsal özellikleri içinde yaşadığı toplumun ahlak, din, kültür, gelenek ve daha ismi sayılamayan pek çok değer yargıları tarafından oluşturulmaktadır. Başka bir deyişle, toplum tarafından kadın ve erkeğe karşı ortaya konulan davranış farklılıkları ve bakış açıları, onlara farklı özellikler, davranışlar, görevler yükleyerek toplumsal cinsiyet kavramını meydana getirmektedir (Adaçay, 2018). Kadınlığa ve erkekliğe ilişkin farklı toplumsal düşünce ve davranış kalıplarının, sosyal ve kültürel olgulardan oluştuğu ifade edilerek (Gülseven, 2017) toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı alan yazında tartışılmaya devam etmektedir.

Tarihin başlangıcından bu tarafa kadınların ikinci sınıf insan olarak görüldükleri ve sürekli olarak ezildikleri gerçeği bulunmaktadır (Doğancı ve Tuncay, 2020). Tarihsel olarak bakıldığında Ortaçağ'da ve öncesinde özellikle batıda kadın hareketinin ortaya çıkabilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Batıda kadınların bilinçli bir şekilde hak arama mücadelesine başlamaları 17. Ve 18. Yüzyıla dayanmaktadır. Feminist düşünce, kadınları baskı altına alan, sömüren düzeni algılama, politik olarak tanımlama ve bu anlayışa karşı hak arama yöntemleri geliştirme şeklinde ortaya konulan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Feminist hareket süreçte kuram ve yaklaşım haline gelse de sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutları da olan siyasi hareket olarak nitelenmektedir. Bununla birlikte farklı feminist yaklaşımlar da bulunmaktadır (Yükselbaba, 2016). Feminizmin ortaya çıktığı şartlara bakıldığında özellikle Avrupa'nın geçmişi düşünüldüğünde birçok noktada haklı tarafları olan gerekli bir hareket, hatta isyan olarak görülmektedir. Genel olarak bakıldığında Hıristiyanlık anlayışının kadına bakışı oldukça problemlili görülmektedir (Ergenç, 2020). Toplumlar tarafından kabul edilen genel ilkeler olan ahlaki değerler ve normların topluma, kültüre, bölgeye, dinsel inançlara göre değişim gösterdiği düşünüldüğünde toplumda yaşayan insanların davranışlarına hükmeden tek bir anlayıştan bahsetmek mümkün olmamaktadır (Bayır Aslan, 2020). Bu nedenle toplumların temel dinamiklerini okumadan yapılacak ezber söylemler sorunun çözümü için yeterli katkıyı sunduğu düşünülmemektedir.

TOPLUMSAL CİNİYET İDEOLOJİSİNİN HUKUKA YERLEŞMESİ

Hukuk sistemi toplumdaki genel kanaatin aksine, sadece ceza vermek için uygulamaya konulan ve muhakeme yapıldıktan sonra görevi sona eren pasif bir sistem değildir. Hukuk, içinde bulunduğu toplumun düzenine ve algılarına göre şekil alan dinamik bir yapı olarak tanımlanabilmektedir. Çünkü hukuk sisteminin temel konusunu insan davranışları oluşturmaktadır. Hukuk sistemi bu mantık içinde düşünüldüğünde matematiksel bir süreç içinde suç arttıkça cezanın yükseltilmesi gibi bir uygulamanın ortaya konulması, muhatabı insan olan bir sistem için doğru görülmemektedir. Hukuk sisteminin, toplumsal bakış açısından uzaklaştırıldığı günümüz yaklaşımları devleti, cezalandırıcı ve bireylerin özel hayatına kadar varan bütün alanlara doğrudan müdahale eden bir sistem haline dönüştürmüştür. Tanzimat Dönemi'nden itibaren bu anlayış doğrultusunda ortaya konulan hukuk sisteminin dönüşüm sürecinde aile hukuku da değişime uğramaktan kurtulamamıştır. Aile kurumu yaşadığı değişimlere rağmen Türkiye'de hem devlet nezdinde hem de toplum nezdinde halen değerini korumaktadır (Engeloğlu, 2020).

Hukuk sistemi toplumsal ilişkilerin organizasyonunda oldukça belirgin bir rol üstlenmektedir. Özellikle son yıllarda oldukça tartışılan bir konu olan toplumsal cinsiyete dayalı sistemin ilişkilerinin kurulması, sürdürülmesi ve değiştirilmesi noktasına bakıldığında bu etki daha net göze çarpmaktadır. Hukuk sisteminin ilişkileri kurgulama gücü ise sistemi meydana getiren normların yatırım gücüne sahip olmasından kaynaklanmaktadır. İfade edilen normların ve kuralların oluşturulmasında ise değer yargıları, ideolojiler ve kültürel nedenlerin etkili bir gereç oldukları görülebilmektedir. Bu nedenle günümüzde, toplumsal cinsiyet ve hukuk ilişkisinin derin bir temele dayandığı ve dinamik bir ilişki içinde olduğu düşünülmektedir (Adaçay, 2018). Burada günümüzde yaşanan en temel tartışma konusunu ise hukukun, "toplumsal cinsiyet normlarına göre mi; yoksa kültürden bağımsız olarak bireyler olarak insanları ele alarak mı; Yoksa aralarındaki hiyerarşik ilişkiyi engelleyen farklılıklara göre mi oluşturulacağı" sorunsalı oluşturmaktadır (Adaçay, 2018). Bu sorunun çözümü de hukuk ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin dinamiğinde cevap bulacaktır. Burada önemli bir diğer noktada bu ilişkinin tarihsel seyrinin irdelenmesi olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak bu şekilde süreci anlamak ve bu anlamlandırma doğrultusunda doğru bir çözümleme yapmak mümkün olacaktır.

Bugüne kadar kadın hakları alanında kaydedilen ulusal ölçekli gelişmeler içinde seçme ve seçilme hakkının kazanılması (1930, 1934) olarak görülürken, uluslararası ölçekli düzenlemelerden ise CEDAW (Kadına Karşı Her Türü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi-1981) ön plana çıkmaktadır (Yucel & Kutlar, 2020). CEDAW Kadına Karşı Her Türü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, uluslararası alanda toplumsal cinsiyet bakış açısı ile yapılan kanuni düzenlemelerin ilkinin oluşturmaktadır. (CEDAW), 1979'da kabul edilmiş olup 1981'de uygulamaya konulmuştur. Sözleşme Türkiye tarafından 1985'de imzalanmıştır.

Kadına karşı ayrımcılığı düzenleyen CEDAW'ın 1. Maddesine göre ayrımcılığın iki şekilde ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Birincisi "*Kadın-erkek eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel*

özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya kullanmalarını engelleme veya hükümsüz kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran toplumsal cinsiyete dayalı herhangi bir ayırım, dışlama veya kısıtlamanın varlığı” durumunda, ikincisi ise “bir yasa, politika veya uygulama görünüşte nötr olmakla birlikte, aslında toplumsal cinsiyete dayalı bir kalıp yargının taşıyıcısı ise kadın-erkek eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya kullanmalarını engelleme veya hükümsüz kılma etkisi yarattığı” durumlar olarak belirtilmektedir (Şimşek, 2020)

Türkiye CEDAW’ı 1985 yılında imzalayarak 1986 yılında uygulamaya koymuştur. CEDAW’ın kabul edildiği süreçte, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) “aile hukuku” bölümüyle çelişen bazı maddelerine çekince koyarak sözleşmeyi imzaladığı görülmektedir. Sonraki süreçte 1999 yılında Türk Medeni Kanununda yapılan düzenlemeler ile CEDAW’a tam uyum sağlanarak, söz konusu çekinceler kaldırılmıştır. CEDAW, temelde kadına karşı yapılan ayrımcılıkları önlemeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlayan bir belge olarak tanımlanmaktadır. 2011 yılında imza altına alınan “İstanbul Sözleşmesi”ne kadar olan periyotta 2007 yılında (2007-2010) “Kadına Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” hazırlanarak uygulanmıştır. Sonraki süreçte ise 2008 yılında beş yıl süren “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” uygulamaya konulmuştur (Balci(b), 2020).

Toplumsal cinsiyet anlayışı alanında ikinci en önemli gelişme ise İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi”, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılmış, 1 Ağustos 2014 tarihinde de yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete, 2012) . İstanbul’da imzalanması sebebiyle “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen bu sözleşme, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığı olan ilk sözleşme olarak imza altına alınmıştır (Bayraktar, 2018). İstanbul Sözleşmesi’nin kadına karşı yapılan her türlü şiddetin önlenmesi, kadının sadece fiziksel değil bütün şiddet türlerinden korunması ve kadınlara yönelik şiddet eyleminde bulunan faillerin kovuşturulması ve yargılanması amacıyla imza altına alındığı ifade edilmektedir. Sözleşme kapsamında, hükümlerinin uygulamasının takibi için kurulan denetim kurulu en önemli kısımlarından birisini oluşturmaktadır. GREVİGO “Kadınlara Karşı şiddet ve Ev İçi şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu” ismiyle kurulan denetim yapısı, Sözleşmenin kuruluşunu, görevlerini ve işleyişini takip ederek denetim görevini yapmaktadır (Akman, 2019).

İstanbul Sözleşmesi’nin önsözünde yer alan temel amaç değerlendirildiğinde, Sözleşme’nin temel hedefi kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin olmadığı bir Avrupa oluşturmak şeklinde çizildiği anlaşılmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin en büyük özelliği ailevi ve hukuki bağ olup olmadığına bakmaksızın, kadınlara her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi ile ilgili bakış olarak ifade edilmektedir (Bakırcı,2015). Bu amaçla İstanbul Sözleşmesinde, cinsiyet eşitliğinin yaygın hale gelmesi; şiddet mağdurlarının korunması ve yardım edilmesi için politika ve tedbirlerin uygulamaya konulması; kadına karşı şiddet ile ev içi şiddetin yok edilmesi amacıyla uluslararası alanda işbirliğinin sağlanması, kurumların ve kolluk kuvvetlerinin etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlanması için çalışılmaktadır (Yaman, 2020). Türkiye, İstanbul Sözleşmesini 11 Mayıs 2011 tarihinde ilk imzalayan devletlerden olup, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylayarak yürürlüğe koymuştur (Bakırcı, 2015). Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkeler içinde olmakla birlikte herhangi bir çekince koymadığı da açıkça görülebilmektedir.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışılan tek konuyu kadına yönelik bakış açısı oluşturmamaktadır. Zira kadının konumu ile ilgili genel bir mutabakat zemininin olduğunu düşünülmektedir. Bu noktada asıl tartışmayı sözleşmenin cinsiyetleri birbirine karıştıran ve belirsizleştiren bir kullanımı oluşturmaktadır. İstanbul Sözleşmesi, özellikle Müslüman toplumlarda ve inanç sisteminde kötü görülen zinayı ve fuhşu normal görmekte, yasaklanmasına karşı çıkmaktadır. Batı dünyasında postmodern bir anlayış olarak ahlaka savaş açıldığı için burada ahlakın öngördüğü bir müeyyide bile şiddet olarak algılanmakta, yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir (Umran Dergisi, 2020). İstanbul Sözleşmesi temel olarak, anlamlı bir şekilde toplumsal cinsiyetten ortaya çıkan eşitsizliklere dayalı bir şekilde ortaya çıkan kadına şiddetle mücadeleyi esas almaktadır. Burada sözleşmenin probleminin kadına yönelik şiddetin sebebinin sadece “toplumsal cinsiyet eşitsizliği”ni görmesi, şiddeti bütüncül bir şekilde ele almaması ve kadına şiddetle mücadele için sözleşmeye imza koyan taraf devletleri de bu kısaca sıkıştırması olarak ifade

edilebilmektedir (Aydın, 2020). Bununla beraber şiddet olgusu çok boyutlu bir şekilde incelenmesi gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır (Doğrucan ve Yıldırım, 2020). İstanbul Sözleşmesinin ortaya koyduğu hükümlerdeki zorlayıcılığı Anayasa'nın 90. maddesinin 5. Fıkrasına eklenen "insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir" ibaresinde görmek mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu sözleşmeler hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması yolu kapatılmış olup, sözleşmelerle yasaların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyumsuzluklarda sözleşme hükümleri esas alınması teminat altına alınmıştır (Şimşek, 2020).

İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması amacıyla 6284 Sayılı Kanun hazırlanarak iç hukukta en temel düzenleme olarak kabul edilmiştir. 6284 sayılı kanun ortaya koyduğu çerçeve birçok noktada İstanbul Sözleşmesi'nden daha ileri düzey bir metin olarak karşımıza çıkmaktadır. "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun isminde geçen "ailenin korunması" hususuna kanun metninde yer verilmediği görülmektedir (Yaman, 2020). Bu durumda çekinceleri pekiştiren bir olgu olarak ortaya çıkmakta ve birçok kesim tarafından tartışılmaya devam etmektedir.

6284 sayılı kanun 2012 yılında uygulamaya konulmuş, bununla birlikte kanuna ilişkin idari, adli, önleyici ve koruyucu tedbirleri içeren düzenlemeler, aynı yıl içinde hazırlanan ve uygulamaya konulan "kadına yönelik şiddetle ilgili ulusal eylem planı", maruz kaldıkları şiddet dolayısıyla mağdur olan kadınların konaklaması için konuk evlerinin açılması, yine bu alanda önleyici ve farkındalık çalışmaları yapması için kurgulanan ŞÖNİM'lerin "Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi" kurulması ve 2014 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir araştırma komisyonunun kurulması düzenlemeleri uygulamaya konulmuştur (Yücesoy, 2019). İstanbul Sözleşmesinde şiddet ve şiddetin çeşitleri hakkında somut ve yoruma çok fazla yer bırakmayan tanımlamalarda bulunduğu görülebilmektedir. Ancak bu sözleşme referans alınarak hazırlanan 6284 Sayılı Kanunda şiddet, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan kavramları net bir şekilde tanımlanmamış, şiddetin uygulanması noktasında delil-belge yerine şiddet mağduru olarak kendini ifade eden kişinin beyanı esas alındığı görülmektedir (Yaman, 2020). Her ne kadar hukuki metinlerde beyanın esas alınması noktasında kadın ve erkek ayrımına gidilme de, uygulama da bu durumun ya da hukuki düzenlemelerin kadınlar tarafından kullanılıyor olması tartışmaları tetikleyebilmektedir. Burada gözden kaçırılmaması gereken iki husus bulunmaktadır. Birincisi Türkiye'de bir şiddet sorunu vardır ve bundan kadınlarda ciddi derece de mağdur olmaktadır. Bu konu ile ilgili bütüncül bir çabanın ortaya konulması ve ister kadın, ister erkek, ister başka canlıların hatta cansız varlıkların korunması son derece önemlidir. İkinci tartışma konusu ise burada beyanı esas almanın ne kadar doğru bir olgu olduğu noktasındadır. Bu anlayışın pek çok noktada istismara neden olduğu ve hukuka da uygun olmadığı ifade edilmektedir.

"6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve bu kanun doğrultusunda hazırlanan "Uygulama Yönetmeliği"ne bakıldığı takdirde, kullanılan kavramların ve ifadelerin insanı çatışma ortamı içinde hissedebilecek düzeyde olduğu görülmektedir. Gerek 2011 İstanbul Sözleşmesinin gerek 6284 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinin, aile ortamını şiddetin temel kaynağı olarak betimleyen bir dille yazıldığı hissedilmektedir (Can, 2020). "İstanbul Sözleşmesi"ni yazan kalemlerin, kendi kabul ettikleri, kültürel ve ahlaki değerlerin dışındaki din, kültür, ahlak, örf, âdet, gelenek, görenek, töre vb. her şeyi yok edecek şekilde bir şiddet anlayışı ve tanımı inşa ettikleri açıkça görülebilmektedir. Bu dil sözleşmenin ve hukuki metinlerin ana sorununu oluşturmaktadır. Şiddet kavramına bu kadar salt ve tek taraflı yaklaşım tarzı, bir kısır döngü meydana getirerek, şiddetin şiddeti beslediği olumsuz bir döngüsellik meydana getirmektedir (Can, 2020).

"İstanbul Sözleşmesi"ne getirilebilecek başka ciddi eleştiriler de bulunmaktadır. Ancak burada İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladığı hâlde onaylamayan, uygulamayan ve hatta imzalamayan ülkelerin bu davranışları ve sözleşmeye koydukları çekinceleri de dikkate alınması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşme'nin yalnızca toplumsal cinsiyet üzerine yoğunlaşarak şiddeti tek bir nedene bağlaması ve diğer şiddet nedenlerini yok sayması, ceza vermeye odaklanarak arabuluculuk gibi diğer ara çözüm formüllerinin üzerinde durmaması, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel tercih, toplumsal cinsiyet kimliği, gibi farklı açılardan değerlendirilebilecek tartışmalı ve muğlak ifadelerle yer vermesi gibi hususlar bu çekincelerin başında gelmektedir (Aydın, 2020).

Toplumsal cinsiyetle ilgili yaklaşımlara bakıldığında iki temel yaklaşım biçimi bu şekilde öne çıkmaktadır. Birinci yaklaşım tarzı İstanbul Sözleşmesi gibi metinlerde olduğu gibi eksen merkezlidir. Kadınların kendi deneyimlerinden çok, dışarıdan, yapısal araçlarla betimlenmeleri ya da gruplandırılmaları söz konusu olmaktadır. Batıdan alınan eşitlikçi ve fundamentalist tarzındaki gruplandırmalar, bu eksen merkezli bakışın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İkinci ve daha farklı bir model ise sınıflandırmalarda “nesnel” koşullardan çok, kadınların kendi öznel yaşamlarından hareket edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bakış açısında Eşitlik, tamamlayıcılık, cinsiyet asimetrisi, hiyerarşiler vs. yol gösterici olabilecek kavramsal çabalar olarak önemli görülmektedir (Toker, 2009).

Hukuksal metinlerde “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin (TCE) ön plana çıkarılmasına karşı, acil bir durum olarak “toplumsal cinsiyet adaleti”nin (TCA) kavram olarak konuşulması konusu ifade edilen tartışmanın sağlıklı bir yere bağlanmasında önem arz etmektedir. Bu konu gerçekleşmesi beklenen adalet duygusu yüzünden sorunların çözümüne daha uygun bir kavram olarak ön plana çıkarılmalıdır. Eşitlik kavramı temelde, kadın ve erkeği birbirine eş sayarak aslında batıda oluşan modernite kültüründen ortaya çıkan standart, tek-tip kadın, hatta insan görüntüsü oluşturmaya çalışmaktadır. Adalet kavramı ise eşitliğin de uygun durumlarda içinde barındırıldığı, kadınlar ve erkekler arasında hak ve denge ilkesi doğrultusunda şekillenen, bununla birlikte daha ileri olarak hak zemininde uygulama ve sorumluluk anlayışını yansıtan bir kavram olarak ortaya konulmaktadır (Kalaycı & Kaya, 2020). Bununla birlikte modernleşme olarak ifade edilen süreç içinde eşitlik kavramının karşısına farklılık kavramı, yeni bir ilke olarak kullanılmaya başlamıştır. Bunun nedeni ise eşitlik anlayışının, tek tipleştirme ve farklılıkları ortadan kaldıran bir olgu olarak anlaşılmasıdır. Bir anlamda yeni anlayış tarzı ile beraber farklılıkların sahiplenilmesinin, yerelliğin ve çeşitliliğin yeni temel değerler olarak kabullenilmesi söz konusu olmaktadır. Bu anlayışı İslami hareket içindeki kişilerde ve özellikle kadınlarda daha çok tamamlayıcılık olgusu üzerinden ortaya çıkmasının görülüyor olması önemli bir ayrıntı olarak göze çarpmaktadır (Toker, 2009).

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Türkiye’de önemli tartışmalar devam ederken 20 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçerisinde Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinden çekilme kararını almıştır (Resmi Gazete, 2021). Her ne kadar İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen sözleşmeden çekilme kararı alınmış olsa da, bu sözleşme kapsamında hazırlanan 6284 sayılı kanun yürürlüğünü sürdürmektedir. Bu nedenle de Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun savunular ve reddedenler arasındaki tartışmalar halen devam etmektedir. Bu nedenle eşitlik mi yoksa adalet mi tartışmaları da gündemdeki yerini sıcak tutmaktadır.

TOPLUMSAL CİNSİYETE İÇERDEN VE DIŞARDAN BAKIŞ

Toplumsal cinsiyet vurgusu hukuki metinlerde de belirgi bir şekilde vurgulanmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin 3. Maddesinde hem özel alandaki hem kamusal alandaki şiddeti yasaklamakta, “kadına yönelik şiddetten”, ister kamusal ister özel yaşamda meydana gelsin, toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemlerinin ortadan kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir (Bakırcı, 2015). Sözleşme, “toplumsal cinsiyete dayalı” ayrımcılık ve şiddeti temel almıştır ve toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk uluslararası belge niteliği taşımaktadır. Özellikle İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını belirtmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği problemiyle yakından ilişkili olması açısından bakımından çok önemli görülmektedir. Sözleşme, erkeklere ve çocuklara yönelik ev içi şiddetten de söz etmekte ve şiddet mağduru kız ve oğlan çocuklara ilişkin özel düzenlemelere yer vermektedir (Bakırcı, 2015). Ancak burada sözü geçen kavramın erkek değil oğlan olarak çevrilmesi dikkat çeken bir durum olarak görülmektedir. Buna ek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde görülen kararlar üzerine eşcinsel birlikteliklerin aile hayatı kapsamına alınması aile kurumunun şekillendiren temellere önemli etkiler yapmıştır. AIHM, ortaya koyduğu bu yaklaşım tarzıyla, aile ve aile hayatını tanımlarken, kapsamını çizerken odağa koyduğu ölçütü, yani ilişkinin niteliğini, eşcinsel ilişkiler içinde uygulayacağını göstermiş, bu tanımla ailenin yapısına büyük bir tehdidi ortaya çıkarmıştır. Bu kararlar, sözleşmeyi imzalayan taraflara, 12. maddede belirtilen “evlenme hakkı”nı, eşcinsel çiftlere de tanıma yükümlülüğünü meydana getirmektedir (Salihpaşaoğlu, 2019).

İstanbul Sözleşmesinde toplumsal cinsiyete karşı ön yargı ve klişe kavramları, terim olarak iki maddede ifade edilmesine karşın, sözleşmenin tamamında, ayrımcılıkla mücadele gerekliliği devletlere ödev olarak verilmektedir. Bu genel yükümlülük de Sözleşme'nin toplumsal cinsiyet ön yargı ve klişelerinin farkındalığı ve bunlarla mücadele üzerine kurulduğunu göstermektedir. Burada önemli bir nokta olarak sözleşmede diğer ayrımcılık nedenlerinin de ön plana çıkarılması durumudur. Bu nedenle İstanbul sözleşmesi sadece kadına ilişkin ön yargı ve klişelerle mücadele etmek için değil, başta LGBT bireyler olmak üzere bütün cinsiyet ön yargılarıyla mücadele etmeyi amaçlayan bir metin olarak karşımıza çıkmaktadır (Uygur, 2020).

1999 yılında gerçekleşen “Helsinki Zirvesi” ile birlikte Türkiye “Avrupa Birliği”ne aday ülke statüsünü elde etmiştir. Bu süreçte hazırlanan “Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı” belgesinin talepleri arasında kısa vadede kadın – erkek eşitliğine ve cinsiyet ayrımcılığına dair bir talep bulunmamasına karşın, belgenin orta vade beklentileri arasında kadınlara karşı yapılan her tür ayrımcılık uygulamalarının (cinsiyet, ırk ve etnik köken, din ve inanç, sakatlık, yaş ve cinsi eğilim nedenlerine dayalı) yok edilmesi bulunmaktadır. Bununla birlikte kadın – erkek arasında fırsat eşitliğinin oluşturulması adına iş hukuku alanında da cinsiyetler arası eşitlik ve iş şartlarında eşit muamele şartı yer almaktadır (Ayata & Takkaç, 2020).

II. Dünya savaşı sonrası “hümanizm” ve “İnsan Hakları” söylemleri yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Bu değişimde meydana gelen teknolojik gelişmeler 1970’li yıllarda küreselleşmenin üçüncü evresini meydana getirmiştir. Küreselleşme, temel olarak kendini ekonomik, sosyal ve düşünsel olarak birçok alanda, az gelişmiş ay da gelişmekte olan ülkeleri sömürmek için gelişmiş ülkelerin başlattığı bir dayatma süreci olarak ifade edilebilmektedir. Türkiye, küreselleşmenin sadece ekonomik, kültürel ve siyasal etkilerini en çok hisseden ülke değil, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokratikleşme olgularının da etkisinde ve olmazsa olmazındadır. Küreselleşme ile küçük bir ada köyüne dönüşen dünyada, Türkiye, ulus-devletten evrensel değerlere uyarlı devlet modeline geçmede sancılar yaşamaktadır. Bu durum, Türkiye’nin küresel politikalara uyum sağlaması sonucunu getirmiştir. Bu uyum ülkemizde bir tür bağımlılığa ve insan türünü değiştirmeye yönelik olduğu düşünülen ve tartışılan “toplumsal cinsiyet eşitliği” politikalarına karşı, tam bir teslimiyet halini almış, bu bakış açısı hiçbir yerelleştirilmeye uğramadan devlet politikası haline getirilmiştir (Balcı, 2020). Yukarıdaki ifade edilen bakışı Ann Oakley’de görmek mümkündür. Oakley bu sözcüğü ilk kez kullanan kişi olarak erkek ve kadın arasındaki toplumsal bölünmüşlüğe vurgu yapmaktadır. Böylelikle toplumsal cinsiyetle, kadın ve erkek arasındaki farklılıkların toplumsal boyutu işaret edilmektedir. Kavramın önemi, kadın ve erkek arasındaki güç ilişkilerinin anlaşılması, eşitsizliklerin sorgulanması için kullanışlı bir araç olarak görülmesi sonrasında artmış ve son derece yaygın hale gelmiştir. 1970’li yıllar ile birlikte başlayan toplumsal cinsiyet çalışmalarının üç aşamalı bir süreçten geçtiği görülmektedir. Birinci aşamada, kadın-erkek cinsiyet farklılıklarının öne çıkarılmıştır. Bu aşamadaki araştırmacılar, söz konusu farklılıkların bireylerin biyolojik özellikleri kaynaklı olduğu konusunda uzlaşma içinde görülmektedir. İkinci aşama, öğrenilen cinsiyet rolleri ve toplumsallaşma vurgusunun önem kazandığı aşama olmuştur. Bu aşamada toplumsal cinsiyetin, kadın bireye indirgenmeksizin, özgül toplumsal düzenlemelerin bir ürünü olduğu benimsenmiştir. Üçüncü aşamada ise, toplumsal cinsiyetin sınıflı ya da ataerkil bütün toplumsal sistemlerde temel bir rol oynadığı belirlenmiştir. Başka bir anlatımla, toplumsal cinsiyet, ücretli çalışmadan aile, politika, gündelik yaşama kadar, ekonomik kalkınmadan hukuk, eğitim, teknoloji ve daha çok sayıda alanda inceleme sürecine dâhil edilmiştir (Ayata & Takkaç, 2020). Küreselleşme ile az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere dayatılan “toplumsal cinsiyet algısı” üçüncü aşamada oluşan çerçeve şeklinde olmaktadır. Bu ülkelerde ki insan hakları konusunda ki problemler, erkeklerin kadına bakış açılarında ki sorunlar da bu bakış açısının daha hızlı yerleşmesine sebep olmaktadır. Bu bakış içinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği algısı en fazla kadına yönelik şiddet olgusunda ortaya çıkmaktadır. Bu noktada kavramın ya da bakış açısının şiddeti tek sebebidir şeklindeki bir yaklaşıma ve şiddetin çözümü için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması fikrine en temel itiraz, bu uygulamanın en yaygın olduğu ülkelerdeki istatistiklerden yola çıkılarak edilmektedir. Eğer kadına şiddetin yegâne sebebi toplumsal cinsiyet eşitsizliği olsaydı, cinsiyet eşitliği hedefine en çok yaklaşmış olan İskandinav ülkelerinde kadına şiddetin ortadan kalkması ya da yok olma aşamasına gelmesinin gerektiği söylenilebilmektedir. Bu ülkelerle ilgili yapılan çalışmalar bunun tam tersi olduğunu göstermektedir. Bu ülkelerdeki kadına şiddet ve kadın cinayetleri Türkiye gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı ve buna bağlı olarak kadına yönelik şiddetin, özellikle de aile içi şiddetin çok yaygın olduğu iddia edilen ülkelere göre çok daha yüksek

oranlarda bulunmaktadır (Aydın, 2020). Bu sonuçlar yasa çıkarmakla meselenin çözülemeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Çünkü yasa çıkarmak göreceli olarak çok kolay bir süreçtir. Burada önemli olan nokta çıkarılan yasaların toplumdaki karşılıklarını görmek, kabul edilebilirliğini ve uygulanabilirliğini hesap edebilmektir. Günümüzde kadını, çocuğu, hekimi vs. mağduriyet yaşadığı düşünülen herhangi bir kesimi korumak üzere çıkarılan kanunların yukarıdaki değerlendirmeden bağımsız ve bütüncül olmayan bir süreç ile hazırlanması, korunmak istenilen unsurun daha fazla mağdur edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Söz konusu kadın olduğunda ise daha fazla mağdur etmekte, şiddete daha fazla açık hâle getirmekte ve problemin çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. Bilinmelidir ki, günümüzde insanlığın probleminin tek başına yasalar olarak görülmesi doğru bir yaklaşım değildir. Buradan hareketle problemlerin çözümü de tek başına kanun hazırlamaktan ibaret olmamaktadır. Her şeyin nesnel bir şekilde kanunlara bağlandığı durumlarda, kadim değerlere, insani özelliklere ve bunları özdenetim altına alan vicdana güvenilmediği yerlerde, insanların değişimlerini sağlamalarının ve kendilerini kontrol altına almalarının mümkün olmadığı görülmektedir. İnsanların içinde vicdan, merhamet, sorumluluk ve ahlak gibi üstün değerler olmadığından ne cinsiyet, ne yaş, ne statü mağduriyeti önlemek için yeterli olmayacaktır (Aktay, 2020).

SİVİL TOPLUM, LOBİ ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET

İnsan ne fiziksel olarak ne de ruhsal olarak yalnız hayatta kalabilen bir yapıya sahip değildir. Bu nedenle etrafında birilerinin olmasını isteyen insan, sosyal çevresinin, ilişkilerinin boyutlarını belirleme suretiyle hayatını devam ettirmeye çalışmaktadır. İnsanların bu çabaları sonucunda meydana getirdiği olguya diğer bir deyişle toplumsallık tanımı yapılabilmektedir (Özkurt, 2019). Toplumsallık iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Birinci şekilde oluşan toplumsallık, akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık gibi bireysel ilişkilerle ortaya çıkmaktadır. Buradaki toplumsallık insanlarla yapılan etkileşimler yoluyla geleneksel hal alan toplumsal ilişkileri belirtmektedir. Diğer toplumsallık türü ise, genel olarak ifade edilebilen ilişkilerden meydana gelmektedir. Burada genel ilişkiler olarak belirtilen “inançlar, semboller, toplumların kendilerini ifade etme biçimleri, insanın kendisini ait hissettiği bütüne dair hisleri, yaşama sebebi problemlerine verdiği cevaplar” gibi çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlarla birlikte din, mezhep, cemaat ve tarikat gibi bugünün dünyasında etkinliği göreceli olarak yitirmeye başladığı ifade edilmektedir (Ertit, 2019). İkincil toplumsallaşma konusunda bu kurumların yerini ise bir ölçüde dernekler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve benzeri oluşumların aldığı görülmektedir (Adaçay, 2018).

Sivil toplum kavramı, sosyal bilimler alanında 21. yüzyıla gelindiğinde oldukça geniş bir etki oluşturmaya başlamıştır. Şüphe yok ki sivil toplumun meydana gelme sürecinde oluşan anlamı ve kapsamı bugün oldukça büyük değişimler geçirmiştir. Ulus devlet anlayışında devlet desteği ile varlığını oluşturan sivil toplum anlayışı, küreselleşen dünyada kitle iletişim araçlarının da gelişmesinden etkilenerek ulus devletler ile ilişkisini değiştirmiş ve yepyeni bir sivil toplum mekanizması oluşturulmuştur. Yeniden şekillenen bu sivil toplum anlayışı, meydana gelme gerekçelerini ve etki alanını sivil toplum kuruluşları yoluyla oldukça geniş bir kitleye taşıyarak yerel, ulusal ve uluslararası sahalarda etkin bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının kamudan madden ve manen bağımsız olan, kendi başına idare edilen, hatta zaman zaman siyasi oluşumlara karşı da bir güç olma yolunda ilerleyen bir yönetim anlayışına evrildiği görülmektedir (Avcil, 2020). Bu değişim ile birlikte ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasındaki etkileşimlerde artarak devam etmiş ve makro planda yapılan etkinlikler göze çarpmaya başlamıştır.

Makro planda ortaya konulan çalışmalardan birisini de şüphesiz “toplumsal cinsiyet eşitliği” çalışmaları oluşturmaktadır. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının gerek hukuk sistemine gerekse toplumun gündemine yerleşme sürecine bakıldığında üç önemli aktörün bulunduğu görülmektedir. Bu aktörler uluslararası örgütler, kadın sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları olarak ifade edilebilmektedir (Ayata & Takkaç, 2020). 2000’li yıllara yaklaşırken Avrupa’da teşekkül eden sivil toplum anlayışı ve etkinlik süreci Türkiye’de de zemin bulmuştur. Küreselleşme olgusu ile meydana gelen sömürüye karşıtlık önce kendini devrimci olarak ifade eden sol kesimde, daha sonrasında ise İslâmcı oluşumlarda meydana gelmiştir. Bugün geline nokta feminizm ve LGBT+ eylemselliği çerçevesinden bakıldığında yoğunluğun sol düşünceli aktivistlerden oluştuğu görülecektir. Küreselleşme bu yönüyle, bir şekilde kendine karşı çıkan oluşumları da amaçlarına hizmet edecek bir

noktaya sürüklemektedir. Açıkça görülebilir ki, dünyada sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığını yöneten küresel aktörler, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet eşitliği söylemlerini de kullanarak ticaretlerini ve sömürülerini büyütme amaçlamaktadır (Balcı, 2020).

Türkiye’de sivil toplum ve iş dünyasının “toplumsal cinsiyet eşitliği” anlayışının yayılması ve daha etkin olması çabalarına bakıldığında ise 2000 yılında TUSİAD bünyesinde, Tan, Ecevit, Sancar ve Acuner tarafından hazırlanan “Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset” adlı rapor öne çıkmaktadır. Bu raporda cinsiyet eşitsizliğinin Türkiye’de toplumsal yaşama çok fazla yansıdığı ifade edilerek, hayatın her alanında olduğu gibi politika, siyaset ve diğer karar alma mekanizmalarına eşit katılımın nasıl sağlanabileceği sorusunun cevabı üzerinde durulmuştur. Yukarıda ifade edilen rapor 2008 yılına gelindiğinde ise “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri” adı ile yeniden yayınlanarak, 2000-2008 yılları arasında uluslararası anlaşmaların gerektirdiği şekilde “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hususunda gerekli adımların atılmadığını ifade etmiştir (Budak, 2020).

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliği arasında İstanbul Sözleşmesi bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin hukuki alana dair düzenlemeleri bir taraftan toplumsal etkisini doğrudan ortaya koyarken, öte taraftan sözleşme metni devlet kurumlarını, sivil toplum oluşumlarını ve medyayı da ortaya koyduğu hedefe uygun bir şekilde sorumluluk yüklenme noktasında görevlendirmektedir. Dahası sözleşme sadece bir sorumluluk vermekle kalmayıp, görevin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin samimiyetin görülmesi amacıyla izleme organları oluşturmuştur.

Koç Holding’in ardından TÜSİAD’ın önemli üyelerinden biri olan Sabancı Vakfı ve Borusan Holding’in de dili ve cinsiyet algısı ile ilgili toplumsal değerlerle örtüşmediği tartışması gündemde olan İstanbul Sözleşmesi’ne destek mesajları yayımlaması ve daha etkin şekilde uygulanmasına yönelik çağrıda bulunmasının tesadüfi olmadığı düşünülmektedir. Şiddeti ortaya çıkaran çok katmanlı nedenleri görmeden ideolojik körlükle hareket eden ilgili kurumların açıklamalarında, İstanbul Sözleşmesi’nin korunması, etkin bir biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır (Umran Dergisi, 2020).

GELECEK NE GETİRİR

Geleneğin aile üzerindeki ve bu bağlamda topluma etki eden bir diğer önemli nokta ise toplumsal ve aile içi cinsiyet rolleridir. Gelenekle olan ilintisinden de anlaşılacağı üzere, tarih yüklü olan toplumsal cinsiyet, biyolojik olarak cinsiyet ayrımını ifade eden kadınlık ve erkeklikle alakalıdır. Kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlamları ve beklentileri ifade etmektedir. Toplumun yapmış olduğu bu yüklemeler biyolojik özelliklere dayanmak zorunda olmadığı gibi bu fiziki özelliklerden de tamamen bağımsız değildir. Bu roller, tarihsel farklılıklara göre değişen şartlarda oluşmuştur. Erkeklerin kadına kıyasla daha güçlü bir fiziki yapıya sahip olması onun ev dışında bulunabilmesine izin verirken; fiziki zayıflığının yanı sıra çocuk doğurma özelliğiyle de kadının ev içinde, eve bağımlı bir rol üstlenmesini gerektirmiştir. Öğrenilerek kazanılan bu roller, aile içinde gerçekleşen sosyalleşme süreciyle aktarılmaktadır (Turgut, 2017).

İnsanın sosyal bir varlık olmasının bir gereği olarak ortaya çıkan toplumsal hayatta en küçük birimi aile oluşturmaktır. Toplumsal yaşama doğrultusunda meydana gelen ve bireye dış bir zorlayıcılık uygulayabilen, katılmış olsun ya da olmasın her türlü inanç, uygulama ve kurum gibi aile de bir sosyal olgu olarak tanımlanmaktadır. Her yerde ve her zaman karşımıza çıkan bu kurumun toplumsal yapıya, ekonomiye, bilimsel gelişmeye, kültürel öğelere ve zaman doğrultusunda değişmesi ve ortaya çıkan yeni şekille bireye dış bir zorlayıcılık uygulaması söz konusu yapının toplumsal boyutunu meydana getirmektedir. Toplumsal yaşamın etkisine açık olan ailenin, toplumsal yaşamın her zerresine sirayet etmiş olan toplumsal cinsiyetten etkilenmediğini düşünmek gerçekçi değildir (Salihpaşaoğlu, 2019).

Yaşanan değişim sürecinde toplumsal cinsiyet kavramı da, toplumsal yapı temeli üzerine kurulan ve yine bu olgu etrafında şekillenen bir durum olarak görülmektedir. Toplumunda var olan toplumsal cinsiyet ayrımını ve kadınlık olgusunu, toplumsal ve kültürel öğelerin bütüncül yapısıyla beraber düşünmek gerekmektedir. Toplumumuzda kadını ayırıştıran toplumsal cinsiyetin varlığı, toplumun yüzyıllarca biriktirdiği, oluşturduğu ve temsil ettiği kimlikle birlikte okunarak anlamlı kılınabilmektedir (Bayraktar, 2018).

İstanbul Sözleşmesi'nin en temel problemi olarak Türkiye'nin toplumsal şartları göz önüne alınmadan imzalanmış olması gösterilmektedir. Özellikle gelenek, kültür ve medeniyet değerleri ile şekillenen doğu toplumlarında, "Tek düze bir Avrupa oluşturmak" olarak ifade edilen sözleşmenin temel iddiasına ve buradan yapılan çıkarım ile oluşturulan metne olan itirazlar ortaya konulmaktadır. Avrupa ülkelerinin sahip olduğu kültürel görecelik ve değişken kimlik algısı ile imar edilen sözleşmenin, Türkiye gibi ülkelerde her ne kadar yasal olarak kabul edilse de halk tarafından tam olarak benimsenmeyeceğini düşünmek gerekmektedir. Her ne kadar savunan bir kesim bulursa da İstanbul Sözleşmesi'nin oluşturulduğu zemin, şartlar ve günümüzde ortaya çıkan çatışma ortamı, metnin şiddeti önlemeye yönelik uzlaşma ve çözüm odağı olmaktan her geçen gün uzaklaştığı görülebilmektedir. Bununla beraber sözleşmeyi aşırı derecede savunan kesimlerin "İstanbul Sözleşmesi" ortadan kalktığında kadınların korunamayacağını, kadına yönelik şiddetin önlenemeyeceğini iddia etmeleri gibi indirgemeci bir bakış açısına, Sözleşmenin ortadan kaldırılması ile aileye ve toplumsal yapıya ilişkin tehdit ve problemlerin tamamen ortadan kalkacağı gibi bir indirgemeci bakış açısı ile karşılık verilmektedir (Umran Dergisi, 2020).

Birçok konu gibi İstanbul Sözleşmesi, etkisi, içeriği, bağlamı ve anlamı üzerine hiç kimsenin vakıf olmadan kamplaştığı bir konu hâline gelmiş bulunuyor. Oysa neyi tartıştığımızı bilebilmek için bile her şeyden önce Sözleşme'nin birbirinden ayrıştırılması gereken yanları var. Sözleşme'ye hâkim olan ve eşcinselliği meşrulaştıran "toplumsal cinsiyet"e dair dili midir? Konu kadına yönelik şiddet ise, bu Sözleşme'nin bu amacı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dair bir etki analizi yeterince yapıldı mı, yapılıyor mu? Böyle bir tartışmayı açmaya, yürütmeye hazır mıyız? (Aktay, 2020). Böyle bir soruyu bile duymaya tahammül etmeden insanları yargısız infaz etmeye kalkışanların şiddet ile mücadele ettiğini varsaymak zor olmaktadır. Dolayısıyla özellikle kendini Müslüman olarak ifade eden ya da inanç-kültürel öğelere bağlı toplumlarda, özellikle de kadınlar arasında toplumsal cinsiyet açısından evrensel insan hakları ile yukarıda zikredilen öğelerin ruhu arasında bir uyum olması gerektiği gözden kaçmamalıdır. İnsan hakları dokümanlarının Türkiye gibi halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan toplumlarda tam olarak yerleşmesinin, bu metinlerde ifade edilen hususların İslami öğelere uygun bir şekilde gözden geçirilmelerine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü Müslümanların çoğu İslam'ın insan haklarının temel ilkelerini içine aldığına ve İslam'ın özündeki içeriğin, insanlar tarafından oluşturulan kanunlardan çok daha üstün olduğuna inanmaktadır (Toker, 2009). Dolayısıyla hazırlanan dokümanlar ve teorilerin, kadınların insan haklarının İslam'ın temel kuralları ya da ilkeleri ile çatışma içinde olmadığı bir şekilde sunulmasının yani toplumların yerel dinamikleri doğrultusunda yeniden formülize edilmesinin problemin aşılmasında önemli bir noktayı oluşturmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ekonomide, siyasette, hukukta, kamu yönetiminde ve diğer birçok alanda insanların cinsiyetinden dolayı herhangi bir ayrıma tabi tutulmaması, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması fikri ile savunulan toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin farklı ihtiyaç ve güç yapısına sahip olduğu ve farklı yanlarının bulunduğu gerçeğini göz ardı eden bir olgu olarak görülmektedir. Bununla beraber göz ardı edilmemesi gereken önemli bir noktayı yaşadığımız hayat içinde hemen hemen her alanda Kadınların hak ettiği değeri görememesi durumu oluşturmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada temel olarak Kadınların mevcut durumdaki olumsuz durumdan çok daha ileri bir konuma gitmeleri gerektiğini savunmakla birlikte, bugün kadın hakkını savunmak için ortaya atılan TCE, Feminizm gibi olguların ifade edilenin aksine kadınları daha da olumsuz bir duruma sürükledikleri ya da en hafif ifade ile mevcut sorunları çözümsüz hale getirdikleri konusunu tartışmaya açmaktır.

Günümüz toplumlarında, kırsaldan şehirlere doğru artan göç dalgaları sonucu meydana gelen kentleşme ile beraber; aile dinamikleri, aile içindeki kadın erkek rolleri, ihtiyaçlar, problemler değişikliğe uğramıştır. Bu süreçte kadının daha fazla istihdam edilmeye başlaması, eğitim ve öğretime katılımının yükselmesi ve daha da önemlisi feminizm dalgaları ile birlikte artan toplumsal cinsiyet eşitliği söylemi yaşanan değişimlerde başat faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Akkaş, 2020).

Bu çalışma kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramının özellikle Türkiye gibi geleneksel değerlere bağlı, güçlü bir kültürel ve sosyal yapısı olan ülkelerde nasıl bir karşılık bulduğu, bu kavrama gerek salt olumsuz bir yaklaşımla reddeden bir şekilde yaklaşmanın, gerek hiçbir çekince koymaksızın

kabul edilmesinin, gerekse de yerel dinamikler bağlamından kopartılarak düşünülmesinin doğru olmadığı ifade edilmeye çalışılmıştır. Şüphesiz dünyanın hemen hemen her bölgesinde kadınların durumları, hakları ve yaşam standartları ile kadınlara bakış ile ilgili yapılması gereken çok ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar kadın 20. Yüzyıla kadar olan konumundan daha ileri bir konuma gelse de, bugün gelinen noktada TCE, Feminizm gibi olguların bu konunun daha da ileri gitmesine bir manada engel olduğu, konunun hak arama mücadelesinden çıkarak ideolojik ve siyasi duruma gelmesinin çok doğru olmadığı meseleleri üzerinde giderek artan tartışmalar bulunmaktadır. Bu tartışmalara da değinilmek suretiyle çalışma da toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının daha yerel bir dille yeniden kurgulanması ve cinsel yönelim gibi konulardan da ayrı bir şekilde ele alınması gerektiği düşüncesi vurgulanmıştır.

Sonuç olarak; kadına ilişkin sorun ve problemlerin varlığı ile beraber uluslararası sözleşmelerde ifade edilen çatışmacı yaklaşımların ve bakış açılarının Türkiye’de bu soruna çözüm olamadığı görülmektedir. Bu nedenle özellikle 6284 sayılı yasa gibi hukuksal metinlerde konunun yeniden değerlendirilerek aile odaklı, hak temelli, anayasaya uygun bir bakış açısının oturtulmasının, geleneksel uygulamalardan kaynaklanan ve kültür olarak yanlış bir şekilde ifade edilen unsurların ortadan kaldırılması için mücadele edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bununla beraber şiddetin bütüncül bir şekilde ele alınmasını sağlayacak çalışmalar yapılmasının kadına yönelik şiddetin sonlandırılmasına daha fazla katkı verebileceği anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

Akman, E. (2019). *İstanbul sözleşmesi bağlamında devletin kadın politikaları* [Marmara Üniversitesi]. <http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/54430>

Bakırcı, K. (2015). İstanbul Sözleşmesi. *Ankara Barosu Dergisi*, 4, 133–204. http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/681_1.pdf adresinden alınmıştır

Bayraktar, T. (2018). İstanbul Sözleşmesi ve 2017 Türkiye Gölge Raporuna İlişkin Bir Değerlendirme. *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 26(3), 87–111. <https://doi.org/10.15337/suhfd.438125>

Çetin, F. (2020). *Küreselleşmenin Aile Üzerindeki Etkileri Ve İslamî Perspektif* [Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi]. <http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/handle/11352/3131> adresinden alınmıştır

Eliaçık, Z. (2020). *Kadının yükselişi erkeklerin ergenlikten çıkamamasına yol açıyor*. www.gzt.com. adresinden alınmıştır Erişim tarihi: 28.12.2020

Resmi Gazete. (2012). *Milletlerarası Sözleşme*. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120308M1-1.htm> adresinden alınmıştır. Erişim tarihi: 28.12.2020

Salihpaşaoğlu, Y. (2019). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Aile Hayatına Yüklediği Anlamın Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi. İçinde S. S. Gökalp Alıca & N. Basa (Ed.), *II. Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu Cilt-2* (Türkiye Ba, ss. 799–807). Türkiye Barolar Birliği.

Turgut, F. (2017). Tarihsel Süreçte Aile Kurumunun Dönüşümü ve Geleceğine Yönelik Çıkarımlar. *Medeniyet ve Toplum*, 1 bahar(1), 93–117.

Yücesoy, U. İ. (2019). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlamında Türkiye’deki kadınların şiddet karşısındaki konumu. İçinde S. A. Süheyla Gökalp & N. Basa (Ed.), *II. Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu Cilt-2* (Türkiye Ba, ss. 808–816). Türkiye Barolar Birliği.

1. Adaçay, F. R. (2018). Toplumsal cinsiyetin yaratılması ve sürdürülmesinde temel kurumların rolü. *Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi*, 1(2), 345-363.

2. Akkaş, İ. (2020). Toplumsal Cinsiyet Algısı Üzerine Bir Değerlendirme: Erzincan Örneği. *Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi*, 1, 56-72.

3. Aktay, Y. (2020). İstanbul Sözleşmesi Tartışmaları Üzerine. *Umran Dergisi*, 313(Eylül 2020), 59-61.

4. Altıparmak, Ş., & Budak, H. (2020). İslami feminizm ve Türkiye’deki yansımaları. *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi*(4), 21-41.

5. Avcil, C. (2020). Türkiye’de Sivil Toplum (1923-2000 Dönemi). *Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, Volume 15 Issue 3* (Volume 15 Issue 3), 1179-1194. doi:10.47644/TurkishStudies.43576
6. Ayata, A., & Takkaç, H. S. (2020). AB-Türkiye İlişkileri Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Politikaları AB İlerleme Raporları Perspektifinden Bir Değerlendirme. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(2), 197-214.
7. Aydın, M. (2020). İstanbul Sözleşmesi ve Çözüm Bekleyen Sorunlar. *Umran Dergisi*, 313(Eylül 2020), 49-58.
8. Balcı, M. (2020). İnsan hakları belgelerinin ideolojileri. <http://www.muharrembalci.com/yayinlar/makaleler/291.pdf> adresinden alınmıştır. Erişim Tarihi: 06.01.2021
9. Balcı(b), M. (2020). İstanbul Sözleşmesi’ne Ruhunu Veren İdeoloji. *Umran Dergisi*, 313(Eylül 2020), 40-48.
10. Bayır Aslan, Ş. (2020). Sosyal Sermaye Oluşturma Aracı Olarak Sosyal Çalışma: Toplumsal Cinsiyet Ve Eşitsizlik. *Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 79-99.
11. Budak, C. (2020). *Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Kamu Politikası Üretim Sürecinde Kadın Milletvekillerinin Etkileri (1983-2018)*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sitki Koçman Üniversitesi, Muğla.
12. Engeloğlu, H. N. (2020). *Aile Hukuku İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri*. İlke Vakfı Politika notları:17
13. Ergenç, K. (2020). İstanbul Sözleşmesi’nin Gizle(yeme)diği “Epistemik Şiddet”. *Umran Dergisi*, 313(Eylül 2020), 62-69.
14. Ertit, V. (2019). Sekülerleşme teorisi. *Muhafazakar Düşünce Dergisi* 37, 207-229.
15. Gülseven, A. S. (2017). Türk Aile Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Rollerini. *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*(132), 183-230.
16. Kalaycı, İ., & Kaya, M. (2020). Adaletin Cinsiyeti Olur mu? Feminist Politik İktisat Açısından Bazı Yanıtlar. *Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 24(1), 15-34.
17. Özkurt, C. (2019). Toplumsallık, Anlam ve Bir Sosyal İnşa Olarak İnsan. *Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, 18(1), 154-171.
18. Resmi Gazete, (2021). 3178 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-49.pdf> adresinden alınmıştır. Erişim tarihi: 20.12.2024
19. Şahin, M. (2020). Dünyada Toplumsal Cinsiyet Karşıtı (Anti-Gender) Hareketler. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(3), 654-670.
20. Toker, İ. (2009). Eşitlik Ve Adalet Kavramları Çerçevesinde Müslüman Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Örgütleri. *Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(1), 142-165. doi:10.1501/sbeder_0000000007
21. Umran Dergisi. (2020). İstanbul Sözleşmesi’nin Gizledikleri-Ezberler, Epistemik Şiddet, İnsanın/Ailenin İfsadı-. *Umran Dergisi*, 313(Eylül 2020), 1.
22. Uygur, G. (2020). Adaletsizlik Perspektifinden Yargılama: Toplumsal Cinsiyet Ön Yargıları ve Klişeleri Bağlamında İstanbul Sözleşmesi. <https://kockam.ku.edu.tr/adaletsizlik-perspektifinden-yargilama-toplumsal-cinsiyet-on-yargilari-kliseleri-baglaminda-istanbul-sozlesmesi-gulriz-uygur/> adresinden alınmıştır. Erişim Tarihi: 27.12.2020
23. Yaman, F. (2020). Kadına Yönelik Hukuki Düzenlemelerin Aile Kurumu Üzerindeki Etkileri: İstanbul Sözleşmesi Ve 6284 Sayılı Kanun Örnekleri. In A. Arslan (Ed.), *II. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu Ailenin Korunması Hakkı Bildiriler Kitabı* (pp. 652-672). Ankara: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu.
24. Yucel, I., & Kutlar, İ. (2020). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kadınlara Yönelik Hizmetlerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi. *Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi*, 151-169. doi:10.33708/ktc.733045
25. Yükselbaba, Ü. (2016). Feminist Perspektiften Hukuk. *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, 74(1), 123-138.